

Теорія і методика професійної освіти

УДК 378.147:398:37.091.12

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18205551>

Формування фольклористичної компетентності у здобувачів вищої освіти у процесі вивчення курсу «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя»

Гончарук Валентина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 20300, м. Умань, вул. Садова, 2, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-7323-0590>

Прийнято: 11.12.2025 | Опубліковано: 29.12.2025

***Анотація:** У статті обґрунтовано педагогічний потенціал навчальної дисципліни «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» у формуванні фольклористичної компетентності здобувачів вищої освіти. Актуальність дослідження зумовлена потребою інтеграції науково-дослідницького компоненту у професійну підготовку вчителя та збереження національної культурної спадщини в умовах війни. Мета статті – визначити освітню та науково-педагогічну цінність дисципліни та її роль у формуванні фольклористичної компетентності майбутніх учителів. У дослідженні використано комплекс теоретичних (аналіз наукової літератури, систематизація джерел, порівняння підходів), емпіричних (педагогічне спостереження, моделювання освітнього процесу, контент-аналіз зібраного матеріалу) та моделювальних (педагогічне моделювання, проєктна діяльність) методів, що забезпечили формування цілісної моделі компетентності.*

Результати дослідження: показано ефективність логічної наступності між вивченням дисципліни «Український фольклор», фольклорною практикою та курсом «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя»; визначено структуру фольклористичної компетентності: когнітивну, діяльнісну, науково-дослідницьку та ціннісно-світоглядну; прослідковано, що польовий фольклорний матеріал стає базою для наукових досліджень та подальшої педагогічної діяльності майбутніх учителів; доведено, що означена дисципліна здійснює підготовку вчителя-дослідника, здатного інтегрувати наукову діяльність із навчальною, підвищувати патріотичний дух та національну ідентичність учнів.

Ключові слова: фольклористична компетентність, українознавчі дослідження, наукова діяльність учителя, національна ідентичність, фольклорна практика, педагогічна освіта.

Formation of folklore competence among higher education students in the process of studying the course «Ukrainian Studies in the professional activity of a teacher»

Valentyna Honcharuk

candidate of Pedagogical Sciences, docent, docent of the Department of Ukrainian Literature, Ukrainian Studies and Methods of Their Teaching,
Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, 20300, Uman, Sadova Str., 2,
Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-7323-0590>

Abstract: *The article provides a theoretical substantiation of the necessity to introduce the academic discipline «Ukrainian Studies in the professional activity of a teacher» into the system of higher education training for students majoring in Secondary Education (Ukrainian Language and Literature). The relevance of the*

research is determined by the growing importance of the research component in the professional activity of a modern teacher, as well as by the urgent need to preserve and transmit Ukrainian national cultural heritage under the conditions of the Russian-Ukrainian war. The purpose of the article is to determine the pedagogical potential of the proposed discipline in forming folkloristic competence among higher education students and to substantiate its place within the structure of professional teacher training. The research employs methods of theoretical analysis and systematization of scholarly sources published between 2020 and 2024, comparative analysis of educational components, generalization of pedagogical experience, and modeling of the structure of folkloristic competence as an integral professional quality of a future teacher. The study demonstrates that the formation of folkloristic competence is most effective when continuity is ensured between studying the discipline «Ukrainian Folklore», completing folklore field practice, and mastering the course «Ukrainian Studies in the Professional Activity of a Teacher». The structure of folkloristic competence is substantiated, including cognitive, practical, research, and value-oriented components. It is proven that folklore field materials collected by students during folklore practice should serve as a basis for scientific folkloristic and Ukrainian studies research, preparation of qualification papers, and further professional pedagogical activity. The scientific component is defined as a crucial element of the teacher's professional competence in contemporary educational realities. The introduction of the proposed academic discipline is justified as a means of training a teacher-researcher capable of integrating scientific, educational, and cultural activities. Such training contributes to the formation of national identity, strengthening patriotic consciousness among students, and preserving Ukrainian cultural memory, which is especially significant in the context of wartime challenges and post-war societal reconstruction.

Keywords: *folkloristic competence, Ukrainian Studies research, teacher's research activity, cultural heritage, national identity, folklore field practice, teacher education.*

Постановка проблеми. Сучасна педагогічна освіта в Україні перебуває у стані глибокої трансформації, зумовленої як внутрішніми реформами, так і зовнішніми суспільно-політичними викликами. У цих умовах змінюється уявлення про професійну діяльність учителя, який сьогодні має бути не лише фахівцем у галузі предметних знань, а й дослідником, культурним посередником, носієм національної пам'яті та активним учасником формування громадянської й національної ідентичності молодого покоління [1; 2].

Особливу роль у цьому процесі відіграє підготовка вчителя української мови і літератури, професійна діяльність якого безпосередньо пов'язана з трансляцією культурних смислів, історичної пам'яті та духовних цінностей українського народу. В умовах російсько-української війни ці завдання набувають екзистенційного характеру, адже йдеться не лише про освіту, а й про збереження національної ідентичності, культурної спадщини та духовного опору агресії.

У цьому контексті особливої актуальності набуває фольклор як форма колективної історичної пам'яті, засіб національного самоусвідомлення та потужний інструмент патріотичного виховання. Водночас робота з фольклорним матеріалом у професійній підготовці майбутніх учителів потребує системності, наукового підходу та логічної наступності між навчальними дисциплінами.

Навчальну дисципліну вільного вибору «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» доцільно вивчати після опанування курсу «Український фольклор» та після проходження фольклорної практики. Вона покликана забезпечити логічну наступність між теоретичною підготовкою, практичним досвідом і науково-дослідною діяльністю майбутнього вчителя. Навчальна дисципліна «Український фольклор» формує базові знання та

аналітичні навички. Фольклорна практика, що проходить після її завершення, забезпечує польовий досвід, знайомить здобувачів з живою традицією та методами збору матеріалу.

Однак без подальшого наукового осмислення зібрані матеріали часто залишаються невикористаними. Саме тому курс «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» має стати логічним продовженням цієї підготовки, перетворюючи фольклорний матеріал на основу для наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій за останні п'ять років показує зростання інтересу до проблем компетентнісного підходу в педагогічній освіті, ролі національно-культурних компонентів у професійній підготовці вчителя та значення українознавства в освітньому просторі.

У дослідженні О. Вернигори [3] фольклористична компетентність визначається як важливий складник професійної підготовки вчителя-словесника, що поєднує знанневий, діяльнісний і ціннісний компоненти. Авторка наголошує на важливості польової фольклорної практики, проте не пропонує цілісної моделі її інтеграції в українознавчі дисципліни.

Проблеми інтеграції фольклору в освітній процес аналізує В. Кремень [4], зазначаючи, що без опори на національну культурну традицію професійна підготовка вчителя втрачає ціннісну основу. Водночас механізм формування відповідної компетентності залишається недостатньо конкретизованим.

Одним із ключових напрямів наукових досліджень, за О. Савченко [5], є компетентнісний підхід до підготовки педагогічних фахівців. Т. Яценко розкриває вимоги до майбутніх учителів в умовах реалізації НУШ, що включає здатність інтегрувати інноваційні педагогічні технології та критичне мислення [6]. Дослідниця наголошує на важливості інтеграційно-літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури, що означає

сформованість у них особистісного потенціалу, когнітивної сфери, ціннісних орієнтирів [6].

У монографії О. Семеног і М. Вовк [7] підкреслюється необхідність формування дослідницької компетентності майбутніх учителів-філологів, робиться акцент на дотриманні культури академічної доброчесності під час написання наукових текстів. Формувати дослідницьку компетентність у здобувачів зможе той науково-педагогічний працівник, у якого, як зазначає О. Ярошенко, є всі можливості для розвитку його дослідницької компетентності в умовах інтеграції вищої освіти і науки [8].

Г. Сердюк уточнює дефініцію дослідницької компетентності вчителя української мови та літератури: «інтегративно-професійна властивість особистості, що синтезує особистісно-рефлексивні якості, сприятливі для реалізації вчителя-філолога в дослідницькій діяльності; систему цінностей та мотивацію здійснювати науковий пошук у галузі філології, методики, педагогіки; знання, уміння, навички, що забезпечують ефективну дослідницьку діяльність; готовність до саморозвитку на основі усвідомлення значущості дослідництва в мовно-літературній галузі знань; успішний досвід наукового дослідження; здатність вирішувати науково-методичні проблеми та реалізовувати інтеграцію освіти і науки у вивченні мови та літератури» [9].

У дослідницькому полі українознавства та педагогіки значну увагу приділено соціокультурній компетентності майбутніх учителів, що безпосередньо пов'язано зі здатністю працювати з культурно-історичним та фольклорним матеріалом. Л. Наконечна зосереджує увагу на формуванні соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи через дисципліни мовно-літературного циклу, підкреслюючи, що саме здатність розуміти і цінувати соціокультурні контексти стає важливою умовою ефективної освіти [10]. Це важливо у контексті нашої теми, оскільки соціокультурна

компетентність значною мірою переплітається з фольклористичною як її частиною – через розуміння культурних цінностей, традицій та наративів.

У спеціальній педагогічній літературі є фахові розробки про використання українського фольклору в освітньому процесі, що окреслюють фольклор як дисциплінарний та інтеграційний елемент підготовки майбутніх учителів. Л. Овдійчук аналізує фольклор як дисципліну у професійній підготовці вчителів української мови та літератури, підкреслюючи його інтеграційний потенціал для формування лінгвістичної, культурної і педагогічної компетентностей у здобувачів [11]. Хоча цей матеріал охоплює ширший освітній контекст, він урізноманітнює розуміння ролі фольклору як фундаментального складника професійної освіти.

О. Сухомлинська [12] наголошує на важливості культурної спадщини у духовному становленні особистості.

Л. Йовенко на яскравому прикладі для наслідування – педагога Костя Іполитовича Кржемінського, показує, як він організовував освітній процес, спрямований на розвиток учня, становлення його як особистості, і, що важливо в контексті нашого дослідження, залучав його до пошукової українознавчої роботи [13].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз сучасних публікацій дозволяє зробити висновок, що фольклористична компетентність визнається важливим складником професійної підготовки вчителя. Однак відсутні дослідження, які системно розглядають її формування в межах конкретної навчальної дисципліни українознавчого спрямування, а також недостатньо уваги приділено підготовці здобувачів вищої освіти до наукової роботи з фольклорним матеріалом, до проведення ними фольклористичних досліджень. Тому ці аспекти й потребують подальшого наукового дослідження, розкриття їхніх теоретичних і методичних засад.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати необхідність викладання зазначеної дисципліни як ключової у процесі формування фольклористичної компетентності здобувачів та визначення її ролі у професійній діяльності сучасного вчителя.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**: 1) обґрунтувати педагогічну доцільність і необхідність викладання дисципліни вільного вибору «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» у структурі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти; 3) визначити зміст і структуру фольклористичної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури як інтегрованого результату теоретичної підготовки, фольклорної практики та науково-дослідницької діяльності; 4) охарактеризувати логіку та етапність формування фольклористичної компетентності здобувачів вищої освіти на основі наступності дисциплін «Український фольклор», фольклорної практики та курсу «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя»; 5) розкрити змістові модулі навчальної дисципліни та визначити їхній вплив на формування когнітивного, діяльнісного, науково-дослідницького й ціннісно-світоглядного компонентів фольклористичної компетентності; 6) обґрунтувати роль польового фольклорного матеріалу як бази для проведення наукових фольклористичних досліджень і формування дослідницької культури майбутнього вчителя; 7) визначити можливості застосування сформованої фольклористичної компетентності в професійній діяльності вчителя загальної середньої освіти, зокрема в процесі формування національної ідентичності та патріотичного виховання учнів.

Методи дослідження. У статті застосовано *комплекс методів*. Теоретичні методи (аналіз літератури, систематизація джерел, порівняння підходів) забезпечили обґрунтування потреби викладання дисципліни та структури фольклористичної компетентності. Емпіричні методи (педагогічне спостереження, моделювання навчального процесу, контент-аналіз зібраного

матеріалу) дозволили оцінити практичну готовність здобувачів, важливість польової практики та потенціал науково-дослідницької діяльності. Моделювальні та проєктні методи сприяли побудові системної моделі компетентності та інтеграції теоретичного, практичного і наукового складників дисципліни. Поєднання цих методів забезпечує логічну наступність між підготовкою, практикою та науковою діяльністю майбутніх учителів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливими завданнями у процесі професійного становлення майбутніх учителів є формування їх загальнокультурної (етнокультурної) компетентності [14; 15], осердям якої вважаємо фольклористичну компетентність. Означену компетентність здобувачів розглядаємо як інтегровану професійну якість, що формується в процесі цілеспрямованої українознавчої підготовки. У межах дисципліни «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» вона формується через поєднання теоретичних і практичних компонентів. Зміст дисципліни передбачає ознайомлення здобувачів із методологією українознавчих досліджень, принципами польового збирання фольклору, правилами фіксації, паспортизації та наукового аналізу фольклорних текстів. Особлива увага приділяється жанровій специфіці усної народної творчості та її регіональним особливостям.

Практичний складник дисципліни орієнтований на виконання здобувачами індивідуальних і групових дослідницьких завдань: проведення мікропольових досліджень, укладання фольклорних збірників, підготовку наукових повідомлень і статей. Така діяльність сприяє розвитку навичок самостійного наукового пошуку та критичного мислення. Систематичне залучення здобувачів до роботи з автентичним фольклорним матеріалом підвищує рівень їхньої мотивації до наукової діяльності та усвідомлення ролі українознавства в майбутній професії.

Фольклористична компетентність розглядається нами як складна багаторівнева професійна якість, що включає:

1. Когнітивний компонент – знання з українського фольклору, етнології, українознавства, розуміння жанрової системи, регіональної специфіки;
2. Діяльнісний компонент – уміння здійснювати польові дослідження, фіксувати, систематизувати та аналізувати фольклорний матеріал;
3. Науково-дослідницький компонент – здатність формулювати проблему, добирати методи дослідження, писати наукові тексти;
4. Ціннісно-світоглядний компонент – усвідомлення фольклору як носія національної ідентичності та інструмента культурного спротиву.

Насамперед враховуємо такі етапи формування фольклористичної компетентності здобувачів вищої освіти:

1. Логіка формування фольклористичної компетентності.

Компетентність формується послідовно: підготовчий етап (вивчення «Українського фольклору»), польовий етап (фольклорна практика, збір матеріалу, аудіо- та відеофіксація), науково-дослідницький етап (аналіз матеріалу, підготовка статей та проєктів).

2. Структура навчальної дисципліни. Модулі: 1. Теоретико-методологічні засади українознавчих досліджень. 2. Методика наукового аналізу фольклорного матеріалу. 3. Робота з польовими фольклорними записами. 4. Наукове письмо та підготовка публікацій. 5. Фольклор як засіб формування національної ідентичності в освітньому процесі.

3. Механізми формування компетентності: когнітивний (лекції, семінари, аналіз наукових джерел); діяльнісний (польові практики, створення картотеки фольклорного матеріалу); науково-дослідницький (підготовка статей, проєктів, аналіз матеріалу); ціннісно-світоглядний (усвідомлення ролі фольклору у патріотичному вихованні); використання компетентностей у закладі освіти (1) під час організації учнівських фольклорних досліджень; 2) у процесі

створення наукових проєктів на основі польових записів; 3) інтеграції фольклору у міжпредметні уроки; 4) формування патріотичної свідомості учнів).

5. *Соціокультурний контекст.* Фольклорна діяльність є засобом культурного спротиву та збереження національної пам'яті в умовах війни.

У межах дисципліни планується: 1) навчання методології українознавчих і фольклористичних досліджень; 2) робота з власними польовими матеріалами; 3) написання наукових статей, тез, наукових робіт; 4) формування навичок наукового письма.

Таким чином, фольклористична компетентність переходить із рівня навчальної у професійно-наукову. Сформована фольклористична компетентність дозволяє майбутньому вчителю: організовувати учнівські фольклорні експедиції, керувати науковими гуртками, формувати в учнів дослідницькі навички, виховувати повагу до національної культурної спадщини. У період російсько-української війни фольклор стає засобом збереження історичної пам'яті та протидії культурному знищенню. Учитель, який володіє фольклористичною компетентністю, здатний формувати у здобувачів і школярів усвідомлену українську ідентичність і патріотичну позицію.

Висновки. Навчальна дисципліна «Українознавча робота в професійній діяльності вчителя» є необхідним складником сучасної педагогічної освіти, оскільки забезпечує перехід від фольклорної підготовки та практики до повноцінної науково-дослідницької діяльності майбутнього вчителя. Її впровадження сприятиме формуванню фольклористичної компетентності як інтегрованої професійної якості, що поєднує науковий, педагогічний та національно-ідентифікаційний складники. Дисципліна формує вчителя-дослідника, інтегрує наукову та педагогічну діяльність, сприяє патріотичному вихованню та формуванню національної ідентичності учнів, забезпечує логічну наступність між підготовкою, практикою та науковою діяльністю. Дослідження показало, що ефективно формування фольклористичної компетентності можливе

за умови поєднання теоретичної підготовки з активною дослідницькою діяльністю здобувачів. Такий підхід сприяє розвитку професійної самостійності, наукового мислення та готовності майбутнього вчителя до написання українознавчих наукових праць.

Список використаних джерел

1. Руденко Ю. Ю. Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації : монографія. Київ : Видавництво «Людмила», 2020. 364 с.
2. Національна ідентичність як проблема науки й освіти : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 12 березня 2020 р.). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. 314 с.
https://iod.gov.ua/content/events/56/naukovo-praktichna-konferenciya-nacionalna-identichnist-yak-problema-nauki-y-osviti_publications.pdf?1700229369.8142
3. Вернигора О. Л. Формування фольклористичної компетентності у майбутніх учителів української мови та літератури. *Modern information technologies and innovation methodologies of education in professional training methodology theory experience problems*. 2021. №46. С. 124-128. URL: <https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2372>
4. Кремень В. Освіта: ідеї, роздуми, досвід : статті, доповіді, виступи, інтерв'ю / зібрання тв. у п'яти томах. Київ : Грамота, 2025.
5. Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі. *Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку*. 2010. Вип. №3. URL: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/
6. Яценко Т. Шкільний курс літератури в реаліях Нової української школи: зміст та особливості вивчення. *Шкільна літературна освіта: традиції і*

- новаторство. XII Волошинські читання: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. Т. О. Яценко. Київ : Грамота, 2024. С. 9-15. URL:
7. <https://undip.org.ua/wp-content/uploads/ZBIRNYK-MATERIALIV-Voloshynski-chytannia-2024.pdf>
 8. Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету : монографія / Олена Семеног, Мирослава Вовк. Суми : Видво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 284 с. URL: https://rctpd.sspu.edu.ua/images/info_center/books/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_27.03.17.pdf
 9. Ярошенко О. Г. Детермінанти і можливості розвитку дослідницької компетентності науково-педагогічних працівників в умовах інтеграції вищої освіти і науки. *Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України)*. Зб. наук. пр. Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. С. 365-372. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Zbirnik_NAPN_Ukr.pdf
 10. Сердюк Г. Аналіз основних дефініцій дослідження розвитку дослідницької компетентності вчителів української мови та літератури. *Професійна педагогіка*. 2023. №1(26). С. 31-40. DOI: <https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/en/article/view/811>.
 11. Наконечна Л. Б. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін мовного циклу. *Імідж сучасного педагога*. 2023. №3(204). С. 82–86. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3\(204\)-82-86](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-82-86). URL: <https://lib-repo.pnu.edu.ua/handle/123456789/17573?mode=full>
 12. Овдійчук Л. Фольклор як дисципліна у професійній підготовці майбутніх учителів української мови та літератури: інтеграційний аспект вивчення.

- Knowledge, Education, Law, Management*. 2022. №2(46). С. 44–51.
<https://kelmczasopisma.com/public/ua/viewpdf/8497>
13. Сухомлинська О. В. Як дорослішають в Україні і світі: загальні тенденції і виклики. *Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України)* : зб. наук. пр. Київ : Видавничий дім «Сам», 2017. С. 28-32.
14. Йовенко Л. І. Костянтин Іполитович Кржемінський: віхи біографії та мистецько-педагогічна діяльність (уманський період). *Інноваційна педагогіка*. 2022. С. 32-37. Вип. 48. Том 1. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/48/part_1/48-1_2022.pdf
15. Андрейчик М. В., Бокша Н. І. Роль загальнокультурних компетентностей у розвитку особистості здобувачів початкової освіти. *Сучасні тенденції розвитку науки й освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів* : зб. тез доп. за матер. III Міжн. наук.-практ. конф. (18-19 травня 2023 р., м. Мукачєво). Мукачєво : Вид-во МДУ, 2023. С. 16-17. URL: <https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/08/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B72.pdf>
16. Ключєва С. Д., Тяньчао Ді. Формування етнокультурної компетентності у системі професійного навчання. *Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)*. 2022. № 11(13). URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/2829/2842> С. 322-328